

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

Суёнова Дильбар Жолдасбаевна,
 Профессор кафедры «Уголовно-процессуального права»
 Ташкентского государственного юридического университета,
 доктор юридических наук
 E-mail: d.suyunova@tsul.uz

Козубенко Юрий Вячеславович,
 Профессор Уральского государственного юридического
 университета имени В.Ф.Яковлева,
 доктор юридических наук
 E-mail: yuri.kozubenko@usla.ru

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

For citation: Suyunova Dilbar Zholdasbaevna, Kozubenko Yuri Vyacheslavovich. THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE TRANSFORMATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 101-111

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252656>

АННОТАЦИЯ

В статье проводится анализ современного состояния вопроса о внедрении искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство, его правовое закрепление в Европейской этической Хартии (CEPEJ) и Руководстве по этике для надлежащего искусственного интеллекта (Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence). Автором рассматриваются вопросы использования алгоритмов в уголовно-процессуальной деятельности некоторых зарубежных стран. В работе обосновывается тезис о том, что неизбежная цифровизация уголовного процесса должна способствовать оказанию помощи судье в организационно-правовой деятельности, обеспечению открытости, прозрачности правосудия, гарантии прав и интересов граждан, прав на защиту, упрощению делопроизводства и ускорению судебного разбирательства. Заменить судью искусственным интеллектом невозможно, поскольку вынесение приговора связано с нравственными ценностями, профессиональным и житейским опытом судьи, что не может обеспечить автоматизированная система.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, искусственный интеллект, качество правосудия, обеспечение прав и свобод граждан, приговор, внутреннее убеждение.

Suyunova Dilbar Zholdasbaevna,
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 “Jinoyat-protsessual huquqi” kafedrası professori,
 Yuridik fanlar doktori
 E-mail: d.suyunova@tsul.uz

Kozubenko Yuriy Vyacheslavovich,
 V.F.Yakovlev nomidagi Ural davlat
 yuridik universiteti professori,
 Yuridik fanlar doktori
 E-mail: yuri.kozubenko@usla.ru

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING JINOYAT PROTSESSINING TRANSFORMATSIYASIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Maqolada jinoyat protsessiga sun'iy intellektni joriy etish masalasining hozirgi holati, uning Yevropa axloq xartiyasi (CEPEJ) va sun'iy intellektning axloqiy yo'riqnomasida huquqiy kodifikatsiyasi tahlil qilinadi. Muallif ayrim xorijiy mamlakatlar jinoyat protsessida mavjud bo'lgan algoritmlardan foydalanish masalalarini ko'rib chiqqan. Mazkur tezida jinoyat protsessining muqarrar ravishda raqamlashtirilishi sudyaga tashkiliy-huquqiy faoliyatda ko'maklashish, odil sudlovning ochiqligi, oshkoraligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini, himoya qilish huquqlarini kafolatlash, ish yuritishni soddalashtirish va sud jarayonlarini tezlashtirishga yordam berishi kerakligi haqidagi fikrkar asoslab berilgan. Sudyani sun'iy intellekt bilan almashtirish mumkin emas, chunki hukm chiqarish sudyaning ma'naviy qadriyatlarini, kasbiy va kundalik tajribasi bilan bog'liq bo'lib, uni avtomatlashtirilgan tizim bilan ta'minlab bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: jinoyat protsessi, sun'iy intellekt, odil sudlov sifati, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, hukm, ichki ishonch.

Suyunova Dilbar Zholdasbaevna,
 Professor of the Department of Criminal Procedure Law
 of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Law
 E-mail: d.suyunova@tsul.uz
Kozubenko Yuri Vyacheslavovich,
 Professor of the Ural State Law University
 named after V.F. Yakovlev,
 Doctor of Law
 E-mail: yuri.kozubenko@usla.ru

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE TRANSFORMATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

The article analyzes the current state of the issue of introducing artificial intelligence into criminal proceedings, its legal codification in the European Ethics Charter (CEPEJ) and the Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence. The author examines the issues of using algorithms in criminal proceedings in some foreign countries. The work substantiates the thesis that the inevitable digitalization of the criminal process should help assist the judge in organizational and legal activities, ensure openness, transparency of justice, guarantee the rights and interests of citizens, rights to defense, simplify paperwork and speed up trials. It is impossible to replace a judge with artificial intelligence, since sentencing is related to the moral values, professional and everyday experience of the judge, which cannot be provided by an automated system.

Keywords: criminal proceedings, artificial intelligence, quality of justice, ensuring the rights and freedoms of citizens, sentencing, inner conviction.

Введение

Цифровая трансформация различных сфер общественных отношений с каждым днем приобретает все более глубокий смысл и интенсивное развитие. Безусловно, сегодня сложно представить нашу жизнь без информационных технологий и различных электронных

устройств, которые во многом улучшают качество жизни и ускоряют различные процессы. Цифровые технологии, нашедшие широкое применение в обществе, постепенно внедряются в деятельность правоохранительных органов. В связи с происходящими динамичными изменениями возникает необходимость исследования вопросов влияния применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.

Одним из видов современных технологий является искусственный интеллект, который разрабатывается и активно внедряется во все сферы общественной жизни, в том числе и в практическую деятельность юриста. Проблемы внедрения искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство в качестве инструмента, ускоряющего судебное разбирательство, широко обсуждается во всем мире. Но для начала необходимо уяснить, что же такое «искусственный интеллект», какова его роль в системе цифровых технологий будущего?

Основная часть. Искусственный интеллект – это уникальное изобретение человечества, которое получило свое развитие в середине XXI века. Впервые научные исследования в области искусственного интеллекта в 1947 г. осветил Алан Тьюринг в докладе «Интеллектуальные машины». Автор интересовался, может ли механизм (машина) обнаруживать разумное поведение. Позже в 1950 году он также анализировал искусственный интеллект в статье «Вычислительные машины и разум», где также предложил тест (впоследствии получивший имя автора), позволяющий сравнить машинный интеллект с человеческим[1].

Но основоположником внедрения термина «искусственный интеллект» (англ. – artificial intelligence) является Дж.Маккарти, который в 1956 году на специализированной научной конференции описывал его как объект, «позволяющий машине вести себя так, что она была бы названа разумной, если бы человек вел себя таким образом»[2] В своей фундаментальной работе «What is artificial intelligence?» американский информатик Джон Маккарти также отмечает, что искусственный интеллект есть «наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ»[3].

В Европе искусственным интеллектом (ИИ) называется киберфизическая (небиологическая) автономная, но нуждающаяся в физической (энергетической) поддержке система, способная обмениваться данными со своей средой и анализировать их, самообучаться на основе приобретенного опыта и взаимодействия, а также адаптировать свои действия и поведение в соответствии с условиями среды[4].

Несмотря на огромный интерес и внимание на разработку объектов искусственного интеллекта, до настоящего времени единого универсального, конвенционально признаваемого определения понятия «искусственный интеллект» выработано не было. Как следствие, каждый ученый подходит к определению данного понятия по-своему. А.Ю. Афанасьев отмечает, что «искусственный интеллект представляет собой перенос человеческих возможностей мыследеятельности в плоскость компьютерных и информационных технологий, но уже без свойственных человеку пороков»[5].

М.Т. Джонс же упоминает, что искусственный интеллект есть «процесс создания машин, которые способны действовать таким образом, что будут восприниматься человеком как разумные»[6]. Д. В. Бахтеев указывает, что под искусственным интеллектом понимают компьютерные программы, программные комплексы, способные не просто действовать по заранее заданному алгоритму, но и реализовывать такие имманентные человеку творческие функции[7]. В целом, исходя из изложенных попыток дать определение понятию искусственного интеллекта, делается вывод, что искусственный интеллект представляет собой технологическое устройство или программное обеспечение, которое на основании введенных алгоритмов способно самостоятельно воспринимать информацию, приходиться к логическому заключению и осуществлять определенные функции, свойственные человеческому разуму.

Работа над созданием искусственного интеллекта продолжилась в 1980-х годах, когда Джон Хопфилд и Дэвид Румельхарт разработали методы «глубокого обучения», позволяющие компьютерам учиться на основе опыта. Глубокое обучение (deep learning) представляет собой

совокупность методов машинного обучения не на основе заданных алгоритмов под строго ограниченные задачи, а на обучении о представлениях (representation/feature learning), позволяющих приходиться к верному решению самостоятельно. Этот подход показал такую высокую результативность, что позволил превзойти человеческие способности в таких действиях, как распознавание образов и речи, а также обработка естественной речи. Модели глубокого обучения способны обрабатывать большие объемы данных и обычно выполняются без привлечения педагога или с частичным его привлечением. Авторы определили, что устройствам с глубоким методом обучения не обязательно заранее задавать инструкции по выполнению конкретной функции, такие устройства способны, исходя из ситуации, сами находить наиболее верное действие.

Следующим важным этапом в развитии искусственного интеллекта стала разработка Эдвардом Фейгенбаумом «экспертных систем», имитирующих принятие решений человеком, который в 1994 году был награжден премией Тьюринга «За первопроходческие разработки и создание крупномасштабных систем искусственного интеллекта и демонстрацию практической важности и потенциальной коммерческой выгоды от технологий, использующих искусственный интеллект».

Однако, на сегодняшний день искусственный интеллект в рамках уголовного процесса не исследован в достаточной степени, несмотря на то, что данная тема и является бурно обсуждаемой. Можно сделать вывод, что в юридическом сообществе нет конкретного законодательного определения данного понятия, равно как и профессионального отношения относительно необходимости его применения в рамках уголовного судопроизводства.

В настоящем исследовании мы попытаемся определить как может влиять искусственный интеллект на отправление правосудия в уголовном судопроизводстве и понять насколько важно и полезно применять искусственный интеллект при судебном рассмотрении уголовных дел.

Первоначально следует разобраться, какими принципами нужно руководствоваться, чтобы применение искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве было эффективным и какими должны быть алгоритмы его действия.

Следует отметить, что учитывая неизбежную перспективу внедрения искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство, 4 декабря 2018 года Совет Европы на 31-м пленарном заседании (Страсбург, 3-4 декабря 2018 г.) принял Европейскую этическую Хартию (СЕРЕJ) об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях[8], которая прежде всего отметила, что «использование инструментов и услуг искусственного интеллекта в судебных системах направлено на повышение эффективности и качества правосудия и заслуживает поощрения. Тем не менее, это должно быть сделано ответственно, с соблюдением основных прав человека, изложенных в Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) и Конвенции Совета Европы № 108 о защите персональных данных, а также в других основных принципах, изложенных в Уставе».

Подтверждением этому довольно привлекательной представляется концепция принципов и этических стандартов использования искусственного интеллекта в судах, разработанная Экспертной группой высокого уровня (High-Level Expert Group) при Еврокомиссии, представленная в виде Руководства по этике для надлежащего искусственного интеллекта (Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence)[9]. Как установлено Руководством, заслуживающий доверия искусственный интеллект должен действовать на основе таких фундаментальных принципов, как законность (строгое и безусловное следование закону), справедливость, этичность (следования всем нормам этических ценностей, принятых в демократических обществах), надежное технологическое обеспечение.

Указанное Руководство в пилотном режиме использовалось в деятельности судебных органов некоторых европейских государств, по итогам которого подготовлен Доклад об искусственном интеллекте в уголовном судопроизводстве, а также его использовании в деятельности органов следствия и суда[10]. В настоящем Докладе значимую позицию занимает положение об использовании искусственного интеллекта в уголовно-

процессуальных отношениях. В частности, изложено, что искусственный интеллект предоставляет широкие возможности в осуществлении уголовного судопроизводства, такие как, совершенствование методов эффективной борьбы с некоторыми актуальными видами преступлений в виде легализации преступных доходов, финансирование терроризма, киберпреступности и др., тем самым, способствуя безопасности граждан, но в то же время они могут повлечь за собой значительные риски для основных прав людей.

В Докладе установлен перечень предложений о необходимости принятия Резолюции Европейского парламента об использовании искусственного интеллекта при отправлении правосудия. Одним из важных принципов для принятия Резолюции определено, что «все решения искусственного интеллекта для правоохранительных и судебных органов должны полностью уважать принципы человеческого достоинства, недискриминации, свободы передвижения, презумпции невиновности и права на защиту, включая право на молчание и свободу выражения мнений и информации, свободу собраний и ассоциаций, равенство перед законом, принцип равенства сторон и право на эффективное средство правовой защиты и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Хартией и Европейской конвенцией о правах человека», также подчеркнуто, что «использование приложений искусственного интеллекта должно быть запрещено, если оно несовместимо с основными правами».

Полагаем, указанные основополагающие положения могут быть положены в концепцию национальной системы деятельности правоохранительных органов и судов по использованию искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве. Однако, следуя принципам Хартии, важно соблюдать базовые конституционные принципы правосудия, такие как законность, независимость судей и подчинения их только закону, обеспечения права на защиту, охрану прав и интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, состязательность сторон, уважение чести и достоинства граждан.

Исследуя факторы и возможности использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, думается, можно выделить некоторые ключевые направления его применения, которые будут осуществляться в строгом соответствии с конституционными принципами отправления правосудия.

1. Применение искусственного интеллекта при обмене информации и ее передаче между участниками уголовного судопроизводства, осуществляющими производство по уголовному делу, обеспечит более оперативное и эффективное разрешение вопросов, связанных с разрешением уголовного дела. Эти возможности позволят сократить время для получения необходимой информации в виде процессуальных документов и решений.

Так, в России с 9 января 2023 года утвержден порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве, в частности, ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы в суд в форме электронного документа. Материалы, приложенные к таким ходатайству, заявлению, жалобе или представлению, также подаются в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и заверяются лицом, направившим такие документа, усиленной квалифицированной электронной подписью. Указанные процессуальные документа подаются посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2. В соответствии с принципом Хартии о качественной и безопасной обработке данных путем автоматического обучения на основе заверенных оригиналов, применение искусственного интеллекта не должно наносить вред участникам процесса, которые каким-либо образом взаимодействуют с ним. Полагаем, система искусственного интеллекта должна гарантировать возможность контроля человеком его работы по реализации прав и интересов,

установленных законом, и в случае необходимости отключения функций, не соответствующих правилам судебной деятельности. Здесь следует отметить право на доступ к правосудию, которое может реализовать любой гражданин с использованием цифровых технологий, что обеспечит человеку возможность свободно, по его усмотрению пользоваться предоставленными законом правами и свободами (к примеру, заявлять ходатайства, обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, формировать и подавать апелляционные (кассационные) жалобы на судебные решения). Именно автоматизированный подход к реализации указанных прав обеспечивает гарантии прав граждан и эффективность работы всей судебной системы. Также предполагается, что проведение судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) никоим образом не должно нарушать права участников уголовного судопроизводства. Обвиняемому должно быть предоставлено достаточно времени общаться со своим защитником, потерпевшие и свидетели свои показания в суде должны давать свободно, без всяческого давления со стороны организаторов видеоконференцсвязи. При этом обеспечение безопасности всех участников уголовного судопроизводства является основополагающим элементом справедливого судебного разбирательства.

3. Как показала пандемия COVID-19, при применении цифровых технологий следует учитывать необходимость разработки единой цифровой платформы для судов с повышенным уровнем защиты каналов, по которой передается информация лиц, участвующих в деле, а также самостоятельным сервером для хранения информации по каждому конкретному делу. Уместно отметить специфику дел, судебные заседания по которым в оффлайн режиме проводились бы в закрытых судебных заседаниях (преступления против половой свободы, по делам, связанным с государственной и иной охраняемой законом тайной и др.), поскольку это вопрос следует регламентировать в законе отдельно.

В этой связи в уголовном процессе России судебное решение, за исключением решения, содержащего сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, может быть изготовлено в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. При изготовлении судебного решения в форме электронного документа дополнительно изготавливается экземпляр судебного решения на бумажном носителе (ст. 474.1 УПК РФ).

4. Следует гарантировать всем участникам процесса обеспечение права на защиту, как обвиняемого, так и потерпевших, свидетелей. Как правило, защитнику необходимо обеспечить отдельное помещение с налаженной интернет связью (Skype и т.п.), в целях его свободного общения со своим подзащитным в достаточном во времени периоде. В этом контексте следует также обеспечить обвиняемому его право на объективное, свободное изложение обстоятельств события преступления, поскольку обвиняемый, находящийся под стражей, участвует в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в присутствии сотрудников учреждения по исполнению наказания и находится под их надзором.

5. При работе с электронными документами требуется законодательная защита от несанкционированного доступа и недопущение внесения в документы изменений в их содержание.

Так, в российском уголовном судопроизводстве допускается возможность подписания исполнительного листа вместе с копиями приговора, определения, постановления суда в форме электронного документа, но при условии, что он подписан судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об электронной подписи» (ч. 2 ст. 393 УПК РФ). Это обеспечивает необходимую защиту от несанкционированного доступа и не позволяет внести какие-либо изменения в исходный процессуальный документ.

В российском гражданском судопроизводстве по ходатайству лиц, участвующих в деле, но не присутствующих в судебном заседании, при наличии технической возможности в суде копии решения суда высылаются посредством их размещения на официальном сайте суда

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется сторонам и другим участникам процесса в режиме ограниченного доступа (ст. 214 ГПК РФ).

Цифровизация должна отвечать требованиям уголовного судопроизводства, его особенностям, в том числе, касающимся конфиденциальности показаний потерпевших, свидетелей и других участников процесса[11].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преобладающей позицией применения искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве является оптимизация процессуальной деятельности органов по отправлению правосудия, которая позволит значительно ускорить уголовный процесс при безусловном соблюдении норм закона и обеспечения процессуальных гарантий прав личности.

Однако в последние годы в юридическом сообществе активно обсуждаются возможности использования искусственного интеллекта вместо лиц, ответственных за производство по уголовному делу. Так, английское научное издание *New Scientist* в публикации «How smart is ChatGPT really – and how do we judge intelligence in AIs?» пишет, что «в современном обществе существуют многочисленные представления о том, что в течение нескольких лет роботы, оснащенные мощным программным обеспечением, заменят судей и смогут выносить вместо них судебные решения, которые, к тому же, будут более беспристрастными и безошибочными, чем приговоры, вынесенные живыми судьями. Вдобавок, роботу понадобится намного меньше времени, нежели судье, чтобы изучить всю имеющуюся информацию и на ее основании вынести решение, что сделает судебный процесс менее затяжным и стрессовым для обеих сторон (обвинения и защиты). Основным доказательством правильности своих предположений сторонники этой идеи называют тот факт, что учеными, на основании многолетних наблюдений, было доказано, что на вердикты, выносимые судьей, огромное влияние оказывают целый ряд субъективных факторов, таких как его семейные взаимоотношения, личное состояние здоровья, личные симпатии или антипатии к субъектам судебного процесса по различным причинам. Роботам же несвойственна чувствительность к внешним процессам. Согласно данной точке зрения, применение искусственного интеллекта в правовой области представляет собой неоспоримый рывок в будущее»[12].

В данном контексте мы вновь должны обратиться к Резолюции Европейского парламента об использовании искусственного интеллекта при отправлении правосудия[13], которая указывает, что, «если люди будут полагаться только на данные, профили и рекомендации, созданные машинами, они не смогут проводить независимую оценку, а также подчеркивается, что могут возникнуть «потенциально серьезные неблагоприятные последствия, особенно в сфере правоохранительной деятельности и правосудия, когда люди чрезмерно верят в кажущуюся объективной и научную природу инструментов искусственного интеллекта и не учитывают возможность того, что их результаты могут быть неверными, неполными, неуместными или дискриминационными». Представляется верным упоминание Резолюции о том, что «в судебном и правоохранительном контексте решение, имеющее юридическую или аналогичную силу, всегда должно приниматься человеком, который может нести ответственность за принятые решения».

Как представляется, судья при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора следует своему внутреннему убеждению, своей интуиции, он оценивает собранные по делу доказательства с точки зрения своего опыта и полученных знаний на протяжении всей своей профессиональной карьеры, руководствуясь при этом законом и совестью (ст. 17 УПК РФ) Кроме того, немаловажную роль оказывают повлиявшие на восприятие уголовного преступления факторы, сформировавшиеся в процессе его воспитания, получения юридического образования, отношений в семье и обществе. Рассматривая уголовное дело в судебном разбирательстве и оценивая собранные по делу доказательства, судья принимает во внимание не только нормы права, но и взвешивает «за» и «против» какое-либо доказательство, которое может повлиять на вынесение справедливого приговора.

Представляется, что ни одна сложная автоматизированная машина не сможет быть наделена чувствами ответственности, сострадания, понимания сложившейся социальной ситуации, и тем более, проникнуть в глубокие отношения между людьми. Более того, судья при постановлении приговора решает судьбу реального живого человека, учитывая его семейное положение, обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, а также последующие условия отбывания наказания. Думается, что современные технологии, какими бы темпами они не осуществлялись, не смогут заменить судью при осуществлении им процессуальной функции по отправлению правосудия.

Также следует учитывать важный этап формирования законного приговора, когда судья, следуя своему внутреннему убеждению, должен обосновать свою позицию по применению отдельных норм материального и процессуального уголовного закона. Даже учитывая тот факт, что робот будет иметь огромный ресурс судебных решений, который не может сохранить в памяти человек, сложно представить проявление принципов справедливости, гуманизма при признании лица виновным либо невиновным, назначении ему наказания либо его оправдания. Естественно, возникают многочисленные вопросы, касающиеся судебной практики по рассмотрению в перспективе уголовных дел с применением технологий искусственного интеллекта:

сможет ли робот судья оценить духовные страдания и моральный вред, причиненные потерпевшим?

возможно ли математически программировать и обучить робота применять закон и полагаться при этом на свое «внутреннее убеждение», которое должно быть основано не только на знании закона, но и на совести, которой у робота нет?

как будет толковать судья-машина сомнения и неясности по делу, которые должны решаться в пользу подсудимого?

есть ли вероятность, что робот-судья верно оценит словесные обороты, фразы, язык (диалект) живого человека, который может быть видоизменен в зависимости от территории его проживания?

как будет происходить оценка показаний участников процесса, которые возможно будут ссылаться на исторические события, не заложенные в программирование робота-судьи?

будет ли способен робот-судья правильно квалифицировать уголовно-правовое деяние?

сможет ли оценить робот-судья сложные взаимоотношения соучастников преступления, индивидуальную роль каждого преступника, в том числе несовершеннолетнего подозреваемого?

правильно ли будет дана оценка законности, обоснованности, справедливости судебных приговоров роботом-судьей при пересмотре судебных решений в вышестоящих инстанциях, когда следует исчерпывающе проверять доводы поданных апелляционных (кассационных) жалоб?

и, наконец, как повлияет внедрение искусственного интеллекта в судебную деятельность при формировании судейского корпуса, в вопросах отбора и назначения на должность судьи, подлежит ли пересмотру принцип разделения властей, сохранится ли правовой статус судьи, как представителя справедливого и гуманного правосудия?

Эти и другие вопросы относительно внедрения искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство все же ставят под сомнение возможность замены судьи искусственным интеллектом. Специфика уголовно-процессуальных отношений свидетельствует о том, что только независимая судебная власть в лице судей, а не роботов-машин, способна принимать справедливые судебные решения и решать вопросы, связанные с виновностью лица, назначения ему наказания либо оправданием лица, необоснованно привлеченного к уголовной ответственности, поскольку нравственная оценка произошедшего события, восстановление справедливости относится к сфере человеческой деятельности.

Однако во многих передовых по уровню развития технологий странах ведутся разработки компьютерных программ, которые заменяют либо дополняют судью при

вынесении приговора. Применение технологий искусственного интеллекта активно распространяется в судебной практике США, Китая, Великобритании [14], Южной Кореи [15], Франции, Японии.

В 2017 году ученые США создали электронную программу, которая позволяет анализировать и сопоставлять сущность и характеристику уголовного дела вместе с принятым по нему решением. Эта модель, имеющая в системе уголовные дела США за период с 1816 по 2015 годы, дала положительный результат, верно определив окончательный вердикт 70,2% дел из 28 тыс., а решения отдельных судей без ошибок предсказаны системой в 71,9% случаев из 240 тыс.[16]

В марте 2018 года в Великобритании впервые в истории состоялся полноценный виртуальный судебный процесс, взаимодействие в котором производилось на основе специальной закрытой сети, разработанной по заказу Министерства юстиции Великобритании. Сегодня в этой стране искусственный интеллект осуществляет прогнозирование, результаты которого используются судом при вынесении решения о возможности выпуска подозреваемых под залог[17].

Нельзя не оценить новейшие технологии Китая, которые разработали и ввели в действие программу, позволяющую судьям на основе сведений о наказании в определенных уголовных делах, определиться в вопросах наличия либо отсутствия элементов доказывания, данная программа предлагает оптимальные вид и размер наказания. Кроме того, искусственный интеллект, функционирующий в судебной системе Китая, может распознавать речь, замечать противоречия в показаниях, письменных протоколах и известить об этом судью, а также анализирует сведения о личности подсудимого и, сравнивая их с данными содержащими в других приговорах, рекомендует такое наказание, которое бы назначил судья по аналогичному делу[18].

В 2018 году в Аргентине в рамках электронного уголовного судопроизводства был проведен эксперимент, когда судьи вышестоящего суда утвердили все решения, составленные программой с использованием искусственного интеллекта[19].

Считаем уместным отметить, что в Узбекистане основные направления развития искусственного интеллекта были определены в Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030» и мерах по ее эффективной реализации», который предусматривал реализацию свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами[20]. Положительно решен вопрос о реализации «дорожных карт», предусматривающих проекты цифровой трансформации большей части территории государства. В стране проводится поэтапное обеспечение органов следствия и суда инновационными техническими средствами, позволяющими делегировать некоторые повседневные технические обязанности сотрудников на технологии искусственного интеллекта.

Что касается внедрения искусственного интеллекта в судебное разбирательство по уголовному делу, то можно отметить, что в стране уже осуществлены масштабные задачи по цифровизации деятельности судов, повышения качества судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, автоматизации работы судов и систематизации информации с целью создания эффективной системы контроля за своевременным рассмотрением дел в судах, обеспечению эффективного взаимодействия судов с органами дознания и предварительного следствия, совершенствованию информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повышение эффективности делопроизводства в судах, расширению перечня и улучшение качества интерактивных услуг, оказываемых гражданам, обеспечению информационной безопасности и безопасного электронного документооборота в системе судов.

Заключение. Исследование показало, что программы использования технологий искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве получают все более глубокое

развитие, хотя говорить о полной автоматизации судебной деятельности пока еще преждевременно в силу вышеназванных объективных причин. Современное состояние уголовного процесса свидетельствует о том, что цифровые технологии скорее являются дополнительными, оказывающими помощь судьям инструментами обеспечения качественного отправления правосудия, эффективной защиты прав и интересов граждан. Безусловно, использование программного обеспечения искусственного интеллекта для освобождения судей от обычной механической работы, фиксации всех процессуальных действий в ходе судебного разбирательства, введение аудиопротокола судебного заседания, распознавания любого языка взамен услуг переводчика, предоставит судье неоценимую помощь при возрастающей нагрузке судебных дел и необходимости изучения большого объема информации, а также повысит законность и обоснованность выносимого приговора в строгом соответствии закону.

Вместе с тем, всемерная, неограниченная цифровизация уголовного судопроизводства, разработка и внедрение запрограммированного робота-судьи в уголовный процесс могут повлечь необратимые последствия и судебные ошибки. Судью-человека, его разум не может заменить судья-машина, которая всего лишь имеет программу для ускоренного упрощенного решения вопроса. Судьбу живого человека, совершившего преступление, может решить только человек - судья, имеющий необходимый профессиональный и жизненный опыт, который сможет анализировать произошедшее преступление, оценивать доказательства, правдивые и ложные показания участников процесса, определив их достоверность. В этом и есть сила человеческого разума, который может познать и юридически верно оценить событие преступления, что недоступно искусственному интеллекту.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind, New Series. 1950. Vol. 59, no. 236. P. 433–460.
2. McCarthy J. et al., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (31 August 1955) // Jerry Karlan (red) Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press, 2016. Pp.12-14.
3. McCarthy John. What is artificial intelligence? November 12, 2007: Stanford University Press. URL: <http://www.formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html> (10.10.2020).
4. Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 г. «Нормы гражданского права о робототехнике» (Resolutions of the European Parliament of February 16, 2017 “Rules of the law cycle on robotics”) / URL: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (дата обращения 18.03.2022 г).
5. Афанасьев А.Ю. «Искусственный интеллект в уголовном процессе». Юридическая техника. 2021. №15. С 572. (Afanasyev A.Yu. "Artificial intelligence in criminal proceedings." Legal technology. 2021. No. 15. С 572)
6. Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Тим Джонс; пер. с англ. Осипов А. И. М.: ДМК Пресс, 2011. 312 с. (Jones M. T. Programming artificial intelligence in applications / M. Tim Jones; lane from English Osipov A.I.M.: DMK Press, 2011. 312 p.)
7. Бахтеев Д. В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 2 (104). С. 43–49. (Bakhteev D.V. Artificial intelligence in criminology: status and prospects for use // Russian law: education, practice, science. 2018. No. 2 (104). pp. 43–49)
8. Прецеденты Европейского Суда по правам человека: Электронное периодическое издание / учредитель ООО "Развитие правовых систем". Специальный выпуск. 2021. N 10 (56) (Precedents of the European Court on a small person: Electronic periodical / founder of Development of Legal Systems LLC. Special issue. 2021. No. 10 (56))

9. Shaping Europe’s digital future. Ethics guidelines for trustworthy AI/ Official website of the European Union, URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/.ethics-guidelines-trustworthy-ai>
10. Report on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matter / Official website of the European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_EN.html
11. Суюнова, Д. Ж. (2021). К вопросу об электронном уголовном судопроизводстве. In Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета (pp. 318-322) (Suyunova, D. Zh. (2021). On the issue of electronic criminal proceedings. In the Scientific School of Criminal Procedure and Criminology of St. Petersburg State University (pp. 318-322)).
12. New Scientist. Artificial intelligence could make lawyers more risk averse. January 27, 2016. URL: <https://www.newscientist.com/>
13. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_EN.html
14. Great Britain. Dept. for Business, Energy and Industrial Strategy. (2018) Industrial Strategy: Artificial Intelligence Sector Deal. [Online] Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/702810/180425_BEIS_AI_Sector_Deal_4_pdf (дата обращения 22.04.2023).
15. Law of South Korea on promoting the development and dissemination of smart robots dated March 28, 2008 No. 9014. Research Centre for Problems of Regulation of Robotics and Artificial Intelligence]. [Online]
16. Katz, D., Bommarito, I.M. & Blackmann, J. (2017) A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States. PLOS ONE. 4 (12). DOI: 10.1371/journal.pone.0174698
17. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/702810/180425_BEIS_AI_
18. Ли К.-Ф. Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок. М., 2019 (Lee K.-F. Artificial Intelligence Superpowers. China, Silicon Valley and the new world order. M., 2019).
19. TRUST IN ROBOTS (pp.229-244) Publisher: TU Wien Academic Press. <https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Avila-Negri-2>
20. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030» и мерах по ее эффективной реализации» № УП-6079 от 05.10.2020 года» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On approval of the strategy “Digital Uzbekistan - 2030” and measures for its effective implementation” No. UP-6079 dated October 5, 2020”) / <https://lex.uz/ru/docs/5031048>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000